

ÀGBÉYÈWÒ ÌṢÀMÚLÒ EWÉ ÀTI EGBÒ ÌBÍLÈ GÉGÉ BÍ ÒNÀ ÀBÁYỌ SÍ ÌPÈNÍJÀ
ÀILERA

LÁTI ỌWÓ

ADÉKỌYÀ, E. ỌLANIKÈ

Adekoya.nike72@gmail.com 08038272565

Department of Nigerian Languages,

College of Languages and Communication Arts Education.

Lagos State University of Education, Oto/Ijanikin Lagos with Campus at Epe.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8324887>

Àṣamọ

Ètò ilera jẹ kòséemàní fún gbogbo èdá èniyàn, èyí kò sì yọ èyà Yorùbá sílè rárá. Ipò tí ètò ilera wà fún gbogbo èniyàn láti bi ọdún púpọ sáyìn láí sí ònà àbáyọ kan gbòógì láti ọdò ijọba fihàn pé ètò ilera tolórí-tẹlẹmù ti méhẹ. Èyí ló gún olùwádìí ní kẹsẹ àgbéyèwò ònà àbáyọ tí àwọn èniyàn n ló láti wá ojútúú sí àwọn ipènjà àilera tó n ba èdá fínra. Àfojúsùn isẹ yí ni láti se àgbéyèwò oríṣííríṣíí ònà tí àwọn èniyàn n gbà láti wá ojútúú sí àwọn ipènjà àilera wònyí. Ònà iwádìí isẹ yí jẹ mó ifòròwánilẹnuwò, àgbéyèwò àsoḍásílẹ àwọn ọjògbón bíi Orímóògùnǵé (2015), Agbájé ninu Ilesanmi (1989) àti àwọn mìíràn tó ti ṣisẹ lórí isẹ isègùn ibílẹ àti ilera, pẹlú wíwo àwọn ohun tó lè jẹ ojútúú àròwótó sí ipènjà àilera fún mùtúmùwà. Tíṣí ifojú-àṣà-ìbílẹ-wò ti Abímólá (1982) ni a ó fi se àtupalẹ isẹ yí nítorí pé àfojúsùn isẹ yí dúró lórí àfihàn oríṣííríṣíí itagbón-inú tí àwọn èdá n se àmúlò láti wá ojútúú sí isòrokisòro tó bá dé bá wọn pàápàá jùlọ èyí tó bá la ilera lọ. Àbájáde isẹ yí fi hàn pé látàrí àiní àti àitò, àwọn èniyàn n tiraka ní ilànà ibílẹ láti wá ònà àbáyọ àti ojútúú sí gbogbo ipènjà àilera tó n bá wọn fínra wònyí. Ó sì pọn dandan kí igbésẹ tí ó tònà jẹ atókùn sí ilànà wònyí.

Kókó ọrọ: Àilera, ewé àti egbò ibílẹ, ipènjà, isàmúlò, ònà àbáyọ

Ìfáára

Àwọn àgbà káákiri àgbáyé gbà pé isẹ ijínjì, isẹ àarò-ọjó niṣe isègùn, pàápàá isègùn ibílẹ. Isẹ Elédùà ni pẹlú. “Àtẹwọ la bálà, a ò mọ eni tó kọ ọ” ni ọrọ oògùn ibílẹ ní àwùjọYorùbá. Orímóògùnǵé

A Publication of College of Languages and Communication Arts Education, Lagos State University of Education

(2015) ṣàlàyé pé láti igbà iwáṣẹ̀ ni a ti n já ewé tí a si n wa egbò fún idáábòbò àti iwòsàn èniyàn lánwùjọ wa. Olómù (2019) náà ṣàlàyé pé ọ̀sányìn ni Yorùbá gbà pé ó kókó ẹ̀ ẹ̀se iwádíí àti àwárí ewé àti egbò gégé bí ohun tí a lè fi ẹ̀se iwòsàn oríṣíríṣí àrùn tó n bá ẹ̀dá fínra, èyí tó padà wá sọ ọ̀sányìn dí ọ̀rìṣà ewé àti egbò ní ilẹ̀ Yorùbá. Kò síbikan lórígún méré̀rèrin ịṣàláyé ti oògùn ibílẹ̀ ò ti wúlò, bẹ̀ẹ̀ ni kíí ẹ̀se àìsàn tàbí àmódi nìkan leèyàn máa n lo oògùn ibílẹ̀ sí; iwúlò rẹ̀ pò jojo jù bẹ̀ẹ̀. Ohun iwúrí ló jẹ̀ láti ri pé oògùn ibílẹ̀ Yorùbá kò di ohun igbàgbé tí tí di àkókò yíí bí o tilẹ̀ jẹ̀ pé èdè, ẹ̀sìn, ọ̀lájú àti àṣà ilẹ̀ òkèèrè ti sodo sí àwùjọ wa. Àwọn àgbà gbà pé bí àrùn tàbí àmódi kan bá n ẹ̀se wọn níbi kan, ewé àti egbò-igi tàbí èpo-igi yóò ti wà lágbègbè náà tí wọn ò lè máa fi wo irúfẹ̀ àrùn tàbí àmódi náà sà. Èdumàrè dá ewé àti egbò fún ilò èniyàn àti ẹ̀ranko pẹ̀lú àwọn ǹnkan abẹ̀mí gbogbo tí a lè rí àti àwọn tí a kò leè rí. O fi tewé tegbò ta tènìyàn ẹ̀ranko lóyẹ̀ ni.

Yorùbá bọ̀, wọn ní “ara líle ni oògùn ọ̀rọ̀”. Èyí jásí pé Yorùbá ni igbàgbó púpọ̀ nínú itójú ara wọn. Itójú ara nípa ịṣẹ̀ ịṣẹ̀gùn ni ilàna abíníbi ti wà lánwùjọ Yorùbá láti igbà tí ojú ẹ̀sì wà ní orúnkún, kí imò itójú ara ní ilàna tí olóyìnbó tó dé. Oríṣíríṣí ọ̀nà ni iran Yorùbá n gbà lo oògùn, wọn máa n ló ó gégé bí àjẹ́sàra, ààbò kúrò lówọ̀ ọ̀tá àti iwòsàn fún oríṣíríṣí àìsàn ara bí i ibà, jẹ̀díjẹ̀dí, igbẹ̀-òrìn, ikó-fée àti àtòsì. Oògùn miiran wà tí ó jẹ̀ pé wọn nílò ohùn-enu (apè bíi ọ̀fò, ọ̀gèdè, àyájọ̀, àásán abbl) kí ó tó lè ẹ̀sì ẹ̀sì tí ó yẹ̀ kí ó ẹ̀se, bẹ̀ẹ̀ àwọn miiran kò nílò ohùn-enu rára kí wọn to ẹ̀sì. Kí àwọn aláwọ̀ funfun tó gòkè odò wá ni ilàna ịṣẹ̀gùn ibílẹ̀ ti gbilẹ̀ bí ọ̀wàrà ọ̀jò lánwùjọ Yorùbá tí a si máa n lo oríṣíríṣí ọ̀nà láti wà ní àlàáfíà àti ara pípé. Ipò ịṣẹ̀gùn ibílẹ̀ lánwùjọ Yorùbá kò ẹ̀se e fowọ̀ ró sẹ̀yìn rára yálà gégé bí àjogúnba ni tàbí kíkó lódò oníṣẹ̀gùn.

Yorùbá gbàgbó pé àìsàn ti apá ịṣẹ̀gùn ọ̀yìnbó kò bá ká, ẹ̀sẹ̀ omọ̀ ilé ló yẹ̀ kí á fi tò ọ̀. Iyẹn ni pé kí a lo fún iwòsàn ni ilàna ibílẹ̀. Ní ọ̀pọ̀ igbà ni irú àìsàn bẹ̀ẹ̀ sí máa n gbó itójú. Àwọn èniyàn tilẹ̀ gbàgbó pé Àfíríkà ni olú ibílẹ̀ egbòogi bí Abdulbaqi (2002) ti sọ. Ó jẹ̀ kí ó yé wa pé imò yí jinlẹ̀ ni orílẹ̀-èdè Àfíríkà tí ó fi jẹ̀ pé ẹ̀bí kòòkan ló ni iwé àkọ̀lẹ̀, iyẹn àmòsóri tó wópọ̀ lánwùjọ àwọn oníṣẹ̀gùn ibílẹ̀, tí wọn fi n mọ̀ bí a ti n tójú onírúurú àìsàn. Ọ̀dú ni imò ịṣẹ̀gùn ibílẹ̀, kí i ẹ̀se àimò fún olóko, ó si tún lánwùjọ káàkiri àgbánlá ayé. Èyí lofà á ti ịṣẹ̀ yíí fi fẹ̀ pe àkíyèsí gbogbo omọ̀ Oòduà sí imò àtàtà yíí, pé o yẹ̀ kí olúkúlùkù wa lè ní imò ịṣẹ̀ ịṣẹ̀gùn ibílẹ̀ yíí fún iwúlò itójú ara àti ẹ̀bí wa, èyí tí a ó si lè ẹ̀se ní abẹ̀lé wa láì ké gbàjare sí ẹ̀lómíràn kí a tó lè ẹ̀se èyí.

Ọ̀nà Ịṣẹ̀wádíí

Ọ̀nà tí à gbà ẹ̀se ịṣẹ̀ iwádíí yíí jẹ̀ mó ifòròwánilẹ̀wò. A ẹ̀se èyí láti wádíí ọ̀kodoro ọ̀rọ̀ lẹ̀nu àwọn abẹ̀nà-imò, wà lóri ẹ̀rọ̀ wọn nípa ịṣàmúlò ewé àti egbò ibílẹ̀ fún iwòsàn onírúurú àìsàn tó n bá ẹ̀dá fínra lánwùjọ. Bákan náà, a tún ẹ̀se àyẹ̀wò sí ịṣẹ̀, àwọn ọ̀jògbọ̀n lólòkan-ò-jòkan lóri kókó ọ̀rọ̀ iwádíí fún ịṣẹ̀ iwádíí tó kúnjú ọ̀sùwọn.

Tíyọ̀rì Àmúlò

Ìlò ewé àti egbò jẹ mó àṣà ibílẹ̀ Yorùbá gégé bí a tí ẹ́ é ní àlàyé síwájú. Ìdí niyí tí a fi yan tíòrì ifojú-àṣà-ibílẹ̀-wò láàyò fún iṣẹ̀ yìí. Ohun tí àwọn agbáterù tíòrì yìí n fúnka mó nàà ni ọ̀nà láti dáàbò bo àṣà àti iṣẹ̀ àwùjọ kan. Nítorí nàà, ohun tó gbòdò jẹ̀ lámẹ̀yító lógún ni síṣe àfihàn irú àwọn àṣà tó súyọ nínú iṣẹ̀ ọ̀nà aláwomọ́ lítírẹ̀ṣọ̀. Abímboḷá (1982:78) fidí èyí múlẹ̀ nínú àlàyé rẹ̀ pé:

Kí a tó lè rí ilàna lámẹ̀yító lítírẹ̀ṣọ̀ tí yòò jẹ̀ itẹ̀wọ̀gbà, a ní láti jẹ̀ kí irú ilàna bẹ̀, bí ó tí wù kó jẹ̀ ti òde ọ̀nì tó, ni ọ̀wọ̀ àṣà Yorùbá nínú, bí bẹ̀ kó, ọ̀fegè lásán ni iṣẹ̀ lítírẹ̀ṣọ̀ bẹ̀ yòò jẹ̀.

Adéyemí (2006:25) fidí ọ̀rò Abímboḷá yìí múlẹ̀, Ó là á hàn wá pé kò sí bí a ẹ́ lè yọ ọ̀wọ̀ kílańkó àṣà kúrò nínú lítírẹ̀ṣọ̀ Yorùbá. Ó gbà pé ojúṣe ọ̀nkòwé ni láti ẹ́ àwá rí àwọn àṣà ibílẹ̀ tó ti forí mù kí wón sì ẹ́ àfihàn wón lónà tí yòò fi gbé àṣà adúláwọ̀ lárugẹ. Abala méjì ni àwọn agbáterù tíòrì yìí pín sí; àkókò ní àwọn tó rí àṣà gégé bí ohun tí kò gbòdò yípadà bíná n jọ, bójò n rọ. Ká fowó lérán, ká máa wòye ni ọ̀rò àṣà jẹ̀ lójú àwọn ọ̀wọ̀ yìí. Àwọn ọ̀wọ̀ kejì ló gba àṣà gégé bí atáyése. Ohun tí wón gùnlé ni àkójopọ̀ àwọn àṣà tó lè ẹ́ àwùjọ̀ ní ànfààní tó sì le mú-un tẹ̀sìwájú. Irúfẹ̀ àṣà yìí wúlò fún itanijí àwùjọ̀. Tí a bá wo àwùjọ̀ wa, orísírísíí àṣà ló wà, èyí tí iṣẹ̀gùn ibílẹ̀ jẹ̀ ọ̀kan, nínú èyí tí a ti n ẹ́ àmúlò ewé àti egbò fún iwòsàn onírúurú ipènjà àìlera. Bí àwọn agbáterù tíòrì yìí ẹ́ pín sí ọ̀wọ̀ méjì, nàà ni iṣàmúlò ewé àti egbò ibílẹ̀ ẹ́ mú lò fún iṣẹ̀ rere ni èyí tó lè mú ilòsíwájú àti idàgbàsókè bá àwùjọ̀ àti àwọn èniyàn inú rẹ̀. Lónà kejì èwè, ewé àti egbò ẹ́ múlò fún iṣẹ̀ ibi, èyí tó lè mú ifàsáyìn bá àwùjọ̀ tàbí àwọn èniyàn tí a bá ló ó fún. Tí a bá fi ojú-inú wo àwùjọ̀ wa, a ó ri pé méjèèjì ló pèsè síbè. Iyẹn ni pé bí àwọn èniyàn ẹ́ n lo ewé àti egbò ibílẹ̀ láti fi ẹ́ àwọn èniyàn àwùjọ̀ ni ànfààní, nàà ni àwọn miiran n ló ó láti fi ẹ́ èniyàn ní ìjambá tàbí aburú ni èyí tó lè la èmí lọ. Èrò àwọn agbáterù ọ̀wọ̀ kejì yìí ni ó bá wá lára mu tí a sì faramọ̀. Nítorí nàà, èyìn wón ni a ó pòn sí láti túṣu délẹ̀ ikòkò ohun tó mumú láyà wa nínú iṣẹ̀ yìí.

Èrò Àwọn Onímọ̀ lórí Oògùn Ibílẹ̀

Ọ̀pọ̀ àwọn onímọ̀ ni wón ti síṣe lórí oògùn ibílẹ̀ Yorùbá. Lára wón ni Fáṣehùn àti Adébóyè (2019), Àrání (2017), Rájí (2014), Ọ̀jọ̀ (2009), Oyèlákín (2019), Rájí (1991), Agbájé nínú Ilésanmí (1989), àti àwọn miiran. Fáṣehùn àti Adébóyè (2019) jẹ̀ kí ó yé wa pé láti igbà iwáṣe ni bí a tí n ja ewé, wa egbò fún ààbò tàbí iwòsàn ti wà láàárín àwùjọ̀ wa. Ohun tí a fi n yé wa ni pé lílo ewé àti egbò fún iwòsàn ní ilàna ti abíníbi ti wà láti igbà ti ojú sù wà ní orúkún. Àrání (2017) nàà kò ṣàì ẹ́ é ní àlàyé pé:

Ó dájú pé láti ibèrèpèpè ni imọ̀ nípa oògùn ti wà. Ilàna iṣẹ̀gùn jẹ̀ àtọ̀wọ̀dọ̀wọ̀ nínú èyí tí àwọn onísẹ̀gùn ibílẹ̀ wònyí n ẹ́ àmúlò ewé àti egbò-igi fún idèna àìsàn àti iwòsàn ara.

Àlàyé Àrání nípa oògùn ibílẹ̀ ni pé láti igbà iwáṣe ni ó ti wà ní àwùjọ̀ wa. Àwọn èniyàn àwùjọ̀ sì máa n ẹ́ àmúlò ewé àti egbò-igi wònyí fún idààbòbò àti iwòsàn kúrò lówọ̀ onírúurú àìsàn àgọ̀ ara. Rájí (2014) nàà kò gbéyìn. Àlàyé ti ọ̀un ẹ́ nípa oògùn ibílẹ̀ ni pé: Oògùn síṣe jẹ̀ ọ̀nà kan gbòògì tí àwọn Yorùbá fi n dáàbò bo

ara won. Oríṣíríṣíí oògùn ló wà... a lè lo oògùn ibílẹ̀ Yorùbá fún ààbò àti iṣòra-ẹ̀ni, ilú tàbí orílẹ̀-èdè ẹ̀ni.

Àyọ̀lò òkè yíí n fí yé wa pé yàtò sí pé à n fí oògùn ibílẹ̀ ṣiṣẹ̀ iwòsàn, a tún lè ló ó fún idáàbòbò tàbí igbara-ẹ̀ni-kalẹ̀ lówó àwọn ẹ̀mí àìrì tàbí ọ̀tákoṭáá tó bá n yọ ayé wa lẹ̀nu. Fáṣehùn àti Adébóyè (2019) sọ nípa èrò Ọmówùmí (2012) nípa oògùn ibílẹ̀ ni pé;

Yorùbá tún gbàgbò pé ijàmbá, ipalára àti iwọ́ jíjẹ á máa rán ẹ̀niyàn ni ọ̀run ọ̀sán gangan idí niyí tí wọn fí gbà pé ẹ̀niyàn lè ṣe oògùn nítorí iwọ́ jíjẹ àti ijàmbá ọ̀jiji.

Ọ̀rò Ọmówùmí yíí fihàn pé Yorùbá nífẹ́ oògùn ṣiṣe nítorí àti bó lówó ewu àti àwọn idojúko miiran nínú igbòkègbodò wọn nílé ayé. Ajíkòbì (1999) náà fidi rẹ̀ múlẹ̀ pé:

Nìkan kan tó dájú tó oṣe ni pé kò sí ibikan lórígun méré̀ẹ̀rin iṣáláyé tóogùn ibílẹ̀ ọ̀ ti wúlò, ... kíi ṣe àìsàn tàbí àmódi nìkan lèyàn máa n lo oògùn ibílẹ̀ sí, iwúlò rẹ̀ pòjojo jù bẹ̀.

Àlàyé Ajíkòbì ni pé káákiri orígun méré̀ẹ̀rin àgbánlá-ayé ni wọn ti n ṣe àmúlò oògùn ibílẹ̀, ibi gbogbo sá à ni Yorùbá ti sọ pé a ti n dáná alẹ̀. Ó jẹ́ kí ó yé wa pé kíi ṣe àìsàn nìkan ni a n fí oògùn ibílẹ̀ wò, a tún máa n ló wọn fún àwọn ohun miiran. Ọ̀sòbà àti Ọ̀sò (2016) jẹ́ kí ó yé wa pé lára àṣà Yorùbá ni oògùn ibílẹ̀ wà, àti pé Yorùbá kò kóyán àṣà wọn kéré rára. Wọn ṣàláyé pé nínú àṣà Yorùbá ni ilò oògùn wà, ati pe hun tí ó gùn ti ko lopin ni à n pé ní oògùn. Àlàyé wọn yíí fí yé wa pé iran tó káramásikí àṣà ni iran Yorùbá jẹ́, wọn kò sì fí ọ̀wọ́ yẹpẹ̀rẹ̀ mú-un rára. Lára àwọn àṣà wònyí si ni oògùn ibílẹ̀ wà.

Ìwòye Adéloyè (2015) ni pé wíwo àrùn sàni ilàna ibílẹ̀ Yorùbá lè jẹ́ mó oògùn lílò (charm), ọ̀fò pípè (incantation), àdúra gbígbà àti àwọn ọ̀nà miiran. Ó ṣàláyé pé bí àrùn ọ̀pọ̀lọ́ bá ṣeṣe, ọ̀gbón-idá oògùn ajẹmọ̀pọ̀lọ́ (psychotherapy) ni Yorùbá máa n ló, wọn á sì lo ewé àti egbò-igi fún àwọn àìsàn tó bá hán.

Nígbà tí Oyèbámijí (2016) yi ri iṣe Fádípè (1970) wò nípa oògùn ibílẹ̀, ó yanana rẹ̀ pé Fádípè pín oògùn ibílẹ̀ Yorùbá sí ọ̀nà méje: (1) Awàrùnsàn (curative), (2) mójèlè (poison), (3) Àpèta/Àfikàn (charm/hamlets), (4) Ajẹmèwò (Taboo), (5) Èpè (curse), (6) Oṣó àti Àjẹ (witchcraft and sorcery), (7) oògùn Ajẹmésin (Religious Medicine). Fádípè wá ṣàláyé pé bí oògùn ṣe lè jẹ́ mó agbára ẹ̀mí àìrì tàbí ohun ikòkò, bẹ̀ ẹ̀ni a rí oògùn tó jẹ́ mó àkójopò egbòogi tó lọ ni ilàna imò sáyènsì. Èyí ni ilàna oògùn tó jẹ́ mó tewétegbò tí a lè fojú rí tàbí fí ọ̀wọ́ kàn, kí á sì ṣe àkíyèsì ọ̀nà tó n gbà ṣiṣe. E gbó ohun tí Fádípè sọ:

Bí a kò tilẹ̀ fí gbogbo ẹ̀nu sọ pé àwọn Yorùbá ni oògùn tó faramó ilàna imò sáyènsì, a lè sọ pé wọn máa n ṣe àkójopò egbòogi tí àlàyé ọ̀nà tí wọn gbà kò o jọ àti ilàna

isẹ rẹ máa n ẹ é ẹ̀làyé. Lárá àwọn irú àkójọpò oògùn báyii ni oògùn awàrùnsàn (curative medicine) wà.

Èrò Fádípè àti Adéloyè yíi fara péra. Àwọn méjèjèni ni wón gbà pé bí ilò tewétegbò ẹ wà fún wíwo àrùn-sàn, bẹ̀e náà ni Yorùbá máa n lo ohùn-enu (apè-ọfò, àyájó, ògèdè, ààsàn) láti kápá àwọn àisàn kan.

Oyèbámijí (2016) tún tèsíwájú láti topinpin ohun ti Johnson (2009) ẹ ni àlàyé nípa oògùn ibílẹ̀ Yorùbá. Ó ní àwọn èniyàn kan wà tí a lè pè ní Dókítà gégé bí isẹ wón, pé àwọn wònyí ni àwọn ẹni àsárépè/àsárètò bí nnkan kan tàbí àisàn ọjiji bá yojú. Orúkọ wón ni Adáhunṣe. Johnson fi kún ọ̀rò rẹ pé bí ó tilẹ̀ jẹ pé kò sí ilé iwòsàn kan pátó, síbẹ̀ àwọn Adáhunṣe wònyí ti ẹ awárí àwọn tewétegbò kan ti wón n fi kojú/kápá àwọn àisàn bíi ẹ̀tẹ̀ (leprosy), àrùn ọpọ̀lọ̀ (insanity), ọgbé-inú líle (chronicle ulcer) abbl.

Tí a bá wo gbogbo àlàyé tí a ti n ẹ bọ nípa ohun tí àwọn onímò ti sọ lólọkan-ò-jọkan nípa oògùn ibílẹ̀ Yorùbá, ohun tí a rí fàyo níbẹ̀ ni pé ọ̀nà méji pátàkí ni a lè pín oògùn ibílẹ̀ Yorùbá sí, àwọn ni: (1) oògùn ajẹmọ̀ tewétegbò àti (2) oògùn tó ní í ẹ pẹ̀lú imísí Olódùmarè àti pípè tàbí lílo àwọn ẹ̀mí àìrì kan, tí a tún lè pè ní idán. Bí tewétegbò ẹ wà fún ire láti fi gba èniyàn là, bẹ̀e náà ni àwọn èniyàn búburú tún lè lò ó lónà tí kò dára. B́akan náà, wón tún máa n lo àwọn oògùn ajẹmódán àti ẹ̀mí àìrì lónà ire àti ibi pẹ̀lú. Oògùn tó jẹ mọ̀ tewétegbò ni a fẹ̀ ẹ afihàn rẹ̀ nínú isẹ̀ yíi àti bí wón ẹ n lò ó fún idáàbòbò àti iwòsàn onírúurú àisàn.

Ìpínsísòrì Oògùn Ibílẹ̀

Nígbà tí Fàṣehùn àti Adéboýè (2019) n ẹ̀làyé nípa ohun tí Agbájé (1989) sọ nípa ipínsísòrì oògùn ibílẹ̀, wón ní láti igbà lááláé ni oògùn ibílẹ̀ ti wà gégé bí a ti fidí rẹ̀ múlẹ̀. Ní àwùjọ Yorùbá, àwọn onísẹ̀gùn a máa wà níbẹ̀ láti máa jáwéjágbo fún iwòsàn yòówù ní àwùjọ náà. Igbàgbọ̀ àwọn wònyí rọ̀ mọ̀ agbára tó sodo sínú ewé, egbò àti oríṣíríṣí àgbò tí wón n ẹ àmúlò rẹ̀, ẹ̀yí sì máa n jẹ fún àisàn yòówù tí wón bá lòó fún. Ilò ewé àti egbò náà ni a tún mọ̀ sí egbògi tàbí àgbò ibílẹ̀, lílò rẹ̀ sì wópò lááárín Ègbá, Ìjẹ̀bú, Ìjẹ̀sà, Ọ̀yó, Èkìtì, Oṅdó àti àwọn agbègbè Yorùbá yòókù. Ipèsè àti àmúlò wón kò fi bẹ̀e yàtò síra, àmọ̀, ohun tí ó lè fa iyàtò ní èdè àti àṣà ilú tàbí agbègbè kọ̀ọkan. Wón jẹ́ kí ó di mímò fún wa pé àwọn ewé àti egbò kan wà tí wón nílò ọ̀rò ìjìnlẹ̀ kí wón tó lè ṣiṣẹ̀ tí wón fẹ̀ lò wón fún, bẹ̀e ni àwọn m̀íràn sì nílò ẹ̀tùtù kan tàbí ọ̀míràn pẹ̀lú.

Onírúurú àwọn onímò ni wón ti ṣiṣẹ̀ lóri ipínsísòrì oògùn ibílẹ̀ ní ibámu pẹ̀lú èròjà àti isẹ̀ ti wón n ẹ. Adéoyè (2005) pín oògùn ibílẹ̀ sí oògùn awàrùnsàn àti oògùn ikà. Ọ̀mówùmí (2012) ní tirẹ̀ pín-in sí oògùn itójú alátòsí, oògùn itójú àisàn eèdi, ifètò-sọmọ-bíbí, oògùn mágùn, tẹ̀ṣòò, oyún titójú, igbèbí aláboyún, ààbò àti itójú iyá ikókó. Rájí (2014) náà pín oògùn ibílẹ̀ sí àwọn isòrì bíi oògùn agbára fún ààbò ara, oògùn ogun, Àjàngbà oògùn, oògùn tí a fi n tẹ̀ èniyàn, idán-àn-gùn, oògùn àṣe, oògùn fún itójú àti ààbò ara, oògùn iwòsàn, oògùn iwùre, oògùn ẹ̀rò, oògùn ẹ̀bọ, Ebu ifá, oògùn ifẹ̀ràn àti oògùn àṣe. Oyèbámijí (2016) tọka sí ipínsísòrì Fádípè (1970) nípa oògùn ibílẹ̀

A Publication of College of Languages and Communication Arts Education, Lagos State University of Education

Yorùbá, èyí ni ó pín sí oògùn awàrùnsàn, mójèlé, àpèta/áfikàn, ajeméèwò, èpè, oşó àti ajé pèlú oògùn ajemésìn.

Tí a bá wo àwọn ipínsísòrí oògùn ibílẹ̀ tí àwọn òjògbón ti şe yíí, a ó ri pé onírúurú bi aşo alágemo ni òrò oògùn ibílẹ̀ jẹ. Oríşííríşíí òşùwòni ni a lè ló láti pín oògùn ibílẹ̀ tí à n sòrò rẹ̀ yíí yálà nípa orírùn, èròjà àti ohun tí ó wúlò fún. Tí a bá gùnlẹ̀ èyí, yóò jẹ́ kí a lè pín-in sí ọ̀nà méjì gbòògì tí í şe oògùn fún iwòsàn àti oògùn fún ààbò.

Oògùn Iwòsàn

Oríşííríşíí ni irífẹ̀ oògùn yíí lè jẹ́ bíí àgbo, àgúnmu tàbí èjò-oògùn. Àpẹ̀rẹ̀ oògùn àfowófà bíí àrùn onígáméjì, ìgbé-gbuuru, ìgbé-òrìn, ikó-ife, oògùn akokoro yòrò. Oògùn àfarafà bíí oògùn èrò mágùn àti ti àtòsì. Oògùn àrùn ọ̀kàn bíí èjẹ̀-rírú àti oògùn àrùn ọ̀pọ̀ bíí ìdàrú-èdè náà wà lára oògùn iwòsàn yíí.

Àtúpàlẹ̀ Dètà àti Ìjóròrò àbò Ìwádíí

Ìwádíí tí a şe fihàn pé ọ̀nà ìşègùn ibílẹ̀ nípa ilò ewé àti egbò pín sí oríşííríşíí ọ̀nà, lára wọn ni gbéré sínsín, alágùn-únmu, alásèje, alágbomu, alábùwè, aláfipara àti ọ̀fò (ohùn ẹnu).

Ìwúlò ewé àti Egbò

Ọ̀pọ̀lọ̀pọ̀ ọ̀nà ni ewé àti egbò gbà wúlò fún èdà. Lára àwọn ọ̀nà náà ni pé:

- ❖ Ó wúlò fún iwòsàn àti ilera pípé
- ❖ Ó n fún èdà ni oúnje
- ❖ Ó n pèsè aşo nítorí òwú ni a fi n şe aşo tí èdà n wò.
- ❖ Ìmò ewé àti egbò n fún èniyàn ni agbára yálà rere ni tàbí búburú.
- ❖ Ìmò rẹ̀ n pèsè ìşé fún èniyàn
- ❖ Ìmò ewé àti egbò n mówó wọlé fún èniyàn
- ❖ Ó wúlò fún ohun mímu ìgbafé
- ❖ Ewé àti egbò n sọ ilú di olókíkí
- ❖ Ó n mú ìdàgbàsókè ba ọ̀rò-ajéllú.
- ❖ Ewé àti egbò n mú ilú gbòrò si. Bí àpẹ̀rẹ̀ ti ilú kan bá mò pé oúnje àti ohun èlò iwòsàn wà ní ilú míràn, wọn yóò bá irúfẹ̀ ilú bẹ̀ èdòwò pò.

Àlèèbù Ewé àti Egbò

Yorùbá bọ̀, wọn ní “tibi tire la wáyé”. Kò sí ohun tó dára tí kò ní ìdàkẹ̀jì rẹ̀, şe “omọ̀ kíí dára tí tí kò má kù síbikan” ni Yorùbá wí. Bí ewé àti egbò şe dára tó náà ni ó tún burú jái látàrí ìşé búburú tí àwọn ikà èniyàn fi n şe. Diẹ̀ lára àwọn àlèèbù náà ni wònyí:

- ❖ Ó jẹ́ bí agbára burúkú fún àwọn ikà èniyàn.
- ❖ Nígba míràn, ilò rẹ̀ kò ní òduwòni.
- ❖ Diẹ̀ diẹ̀ ló máa n şişé, kò dàbí abéré ọ̀yinbó.

- ❖ Ó lè tún mú àisàn miiran jeyo lara eniyàn
- ❖ Ó n pa eniyàn.
- ❖ Nígbà miiran, oògùn ibilẹ kan lè wo igba àrùn. A rí èyí lara oògùn òyínbó náà tí ó n wò ju eyo àrùn kan lo. Àwọn àgbà a máa sọ pé “òkánjùà oògùn ló n jé gbogboniṣe”.
- ❖ Àitèlé ilàna tí a là kalẹ fún ilò egbòogi náà.
- ❖ Ìkùnà láti pe ohùn-enu (apè: ofò, ògèdè, àyájó, àásán) tó tósínú egbòogi kí ó tó di lílò, tó bá jé èyí tó nílò apè nínú.

Àisàn Ibà Pónjú-Póntò

Irufé àisàn yí jé òkan lara onírúurú àisàn tó máa n bá èdá jà ní àgò-ara. Tí a bá wò ó, gégé bí orúko rẹ, pónjú-póntò, ó jé àisàn tó máa n mu kí omolójú eniyàn méjèèjì rẹ dódò bí òdòdó. Bákan náà, itò eni ti àisàn yí bá wà ni àgò-ara rẹ yóò pón pèlú. Àisàn yí máa n mú kí ó máa rẹ eniyàn láti inú wa, o sì tún máa n mú àisè-dédé bá àgò-ara eniyàn. Nígbà miiran èwè, ó máa n fa kí eniyàn máa sùn lóòrèkòòrè.

Àwọn àmi àisàn ibà pónjú-póntò.

Oríṣíí ònà méta ni a lè gbà dá eniyàn tó ni ibà pónjú-póntò mò. Àwọn ònà métièta náà ni wònyí:

- ❖ Kí eyinjú eniyàn pón tàbí kí ó rẹ dódò.
- ❖ Kí itò eniyàn pón rākòràkò.
- ❖ Kí eniyàn máa sùn níṣèjju-iṣèjú.

Onírúurú egbòogi fún itójú àisàn ibà pónjú-póntò

Òkan-ò-jòkan egbòogi ló wà tí a lè fi kápá irufé àisàn yí. Diè nínú wọn ni wònyí:

- ❖ Ewé ejinrin, ẹmu ògùrò, omi ọsàn
- ❖ Àwopa àti ẹmu tàbí ògùrò
- ❖ Èpo mángòrò, ewé tii, esúsú pupa, ọṣẹ pupa, pòròpòrò ọkàabàbà, kánún àti omiídùn.
- ❖ Egbò ègbèsi, egbò ọsàn wéwé
- ❖ Ewé tàbí egbò òruwo, egbò pérù, òrombó wéwé, omi ògì àti èkọ yangan
- ❖ Èpo awùn, èpo mángòrò, èpo àrunjẹ àti èmì ọpẹ
- ❖ Ahọ́n erin, oyin àti omi ọsàn wéwé.

Àlàyé nípa ilò àwọn egbòogi wònyí.

- ❖ Ewé ejinrin yí ni a ó fi omi ọsàn wéwé tàbí ẹmu ògùrò kì ní àgbo, a ó fi sílẹ fún bí ojó méta láti toró. Ní ojó kẹta, aláisàn yóò máa mu gàási kòòkan ní ààrò àti alẹ. Èyí yóò mú kí ó máa tọ ibà náà jade.
- ❖ Èpo àwopa yí ni a ó kì pèlú ọtí ibilẹ (ògògóró). A ó fi sílẹ fún odindi ojó méta láti jé kí ó toró. Léyin ojó kẹta, ó ti di mímu niyẹn, gàási kòòkan ni ààrò àti alẹ.
- ❖ Èpo mángòrò, ewé tii, esúsú pupa, ọṣẹ pupa, pòròpòrò ọkàabàbà àti kánún, a ó ṣan wọn, a o sì kó gbogbo rẹ sínú orù tí ó mó, a ó bu omi sí i fún sílẹ lóri iná. Tí ó bá ti jiná, ó ti délẹ fún mímu niyẹn. Kòòbù kékeré kan láààrò àti alẹ.

A Publication of College of Languages and Communication Arts Education, Lagos State University of Education

- ❖ Egbò ògbèsì, egbò ọsàn wẹwẹ, a ó fi omiídùn (omi-ògì) sè é fún mímu ni àárò àti alé. Kòṣòbù kékeré kan ti tó.
- ❖ Ewé tàbí egbò òruwo, egbò feru àti òrombó wẹwẹ, a ó ò gé òrombó wẹwẹ yí sí ọ̀nà mewaá, a ó fi omi-ògì sè é fún mímu lẹ̀mmeta lójúmó.
- ❖ Èpo awùn, èpo mángòrò àti èpo àrunjẹ (ni a ó ò fi tẹ̀lẹ̀ ikòkò àgbò náà) ni a ó sè papò pẹ̀lú ẹ̀mu ọ̀pẹ̀ tàbí omiídùn. A ó máa mu kòṣòbù kékeré kòṣòkan ni àárò, ọ̀sàn àti alé.
- ❖ A ó po omi-ahon erin (Aloevera), omi ọsàn wẹwẹ àti oyin papò sínú kòṣòbù kékeré kan, a ó sì mu-un tán lẹ̀kkan náà. Yàtò sí èyí, a tún lè ẹ̀ ẹ̀múlò èpo igi mángòrò, irèké àti ọ̀pẹ̀yìnbó. A ó gé wọn sí wẹwẹ láti sè é lóri iná. Tí o bá ti jiná tán, aláìsàn yí yóò fi aṣò bora papò mó àgbò náà tí yóò fi làágùn jáde, lẹ̀yìn èyí yóò fi àgbò náà wẹ. Kòṣòbù kékeré kòṣòkan fún mímu lààárò àti alé.

Dídèná Àìsàn Ibà Pónjú-póntò

Lára àwọn ọ̀nà tí ènìyàn lè gbà dèná àìsàn pónjú-póntò ni wònyí:

- ❖ Ìmótótó nípa omi tí à ñ mu ẹ̀ pàtàkì. Ó gbòdò jẹ omi tó mó tó sì dára fún mímu.
- ❖ Ìmótótó àyíká náà ẹ̀ pàtàkì, kí a máṣe dí ojú àgbàrá pẹ̀lú idòtí.
- ❖ Àwọn ohun tí à ñ jẹ sínú náà gbòdò jẹ èyí tó kógo idòtí já.
- ❖ Kí a máa ẹ̀ ẹ̀múlò àwọn egbòogi fún àìsàn yí, ó kéré jù, oṣù mēta-mēta láti lè dèná àìsàn ibà pónjú-póntò yí ni wiwo inú àgò-ara wa.

Àìsàn Awọ Ara

Ìwádìí ti a se fi yé wa pé oríṣíríṣí àìsàn àwọ-ara ló wà, lára wọn ni kúrúnà, ètè, iroré, èyi abbl. Gbogbo ara ni irú àwọn àìsàn yí ti lè mú ènìyàn (Ajélétí,2008).

Àìsàn Èyi

Àìsàn èyi jẹ àìsàn tí ó máa ñ bá àwọ ara ènìyàn jẹ, bẹ̀ èni kò sí ènìyàn tí kò lè mú yálà ọ̀mòdé ni tàbí àgbàlagbà. Àwọn onímò ọ̀sẹ̀gùn ọ̀yìnbó náà fi yé wa pé kòkòrò àifojúrí ló máa ñ fa àwọn àìsàn yí (Adétuyibi, 1980). Nígbà m̀íràn, èyi máa ñ fa egbò kìn-kìn-kìn lára ọ̀mòdé tí yóò sì máa sun omi jáde, àmò tó bá jẹ ara àgbàlagbà ni, ñ ẹ̀ ni yóò máa gbẹ onítòun ni àwọ ni.

Bi a ẹ̀ lè dá èyi mò

Ara híhún: Eyi jẹ èyà idámò àìsàn èyi. Èni tí àìsàn yí bá ñ bá fínran yóò máa hò ibi tí àìsàn yí wà ní àhòbó ni, ibẹ̀ yóò sì máa ta aláìsàn yí lẹ̀yìn híhò.

Irú Oúnjẹ Tí Aláìsàn yí Gbòdò Jẹ: Oríṣíríṣí àwọn oúnjẹ aṣaralóore, tí ó sì lè mú ara dán ni aláìsàn yí gbòdò máa jẹ nígbà gbogbo. Àwọn oúnjẹ bíi ẹ̀wà, ẹ̀yin, ẹ̀ran, ẹ̀ja abbl. Àwọn oúnjẹ

onítààsi bí iṣu, àmàlà, iyán, èbà, èkọ, pèlú óúnjẹ ọlóràá bí ọróró, èpà, ọróró ègúsí, epo pupa kò gbòdò jẹ èwò fún aláìsàn yí. Yàtò sí èyí, ó tún gbòdò máa jẹ àwọn oríṣíríṣí èso àti ewébè pèlú. **Èròjà Iwòsàn Èyi:** Lára àwọn ohun tí a lè fi kápá àìsàn èyi ni oṣe-dúdú, osùn, oyin gidi, alofèrà àti ditòlù.

Ìpèsè èròjà àìsàn Èyi

Osùn iwòwò bí agolo tòmatò idaji kan, oyin agolo mílìkì kan, oje funfun inú alofèrà iwòwò agolo mílìkì kan pèlú ditòlù èkún agolo tòmatò kékeré kan, a ó ò gún gbogbo rẹ papò nínú odó kékeré kan. Léyìn èyí, a ó fi oṣe dúdú tí ó lè gbé gbogbo wòn m̀ papò kó wòn nínú odó náà, a ó sì tóju rẹ sínú ike ọlómorí kan fún wíwè lójoojúmọ. Léyìn iwè, a ó máa fi oje-inú alofèrà tí a ti pò papò mó gírìsì para lójoojúmọ títi gbogbo kòkòrò yí yòò fi fèsè fèe ni àgò-ara aláìsàn. Ó ̀ pàtàkì láti ̀làyé pé tí a kò bá tún fè gba irúfè àìsàn yí lálèjò mó, ki a kúkú yan àpòpò oṣe gígún yí láàyò ní wíwè nígba gbogbo.

Àgbálogbábò

Láì deena penu, iran Yorùbá gbàgbò pé ara kí ̀ se òkúta, ̀ni tí ó wà lálàáfíà ní ó lè ̀yá. Ídí níyí tí wòn fi ní ètò pàtàkì tí àwọn bàbá-ńlá wa ̀tò kalè láti kojú gbogbo àrùn tàbí ipèníjà àìlera tí ó bá fè kojú èdá. Pépà yí ̀ se àfihàn ̀nà tí Yorùbá ń gbà ̀ se iṣègùn wòn, a sì túṣu dé isàlè ikòkò ànfààní ewé àti egbò gégé bí ̀nà àbáyọ sí àìlera èdá pàápàá jùlò ní àwùjọ tí iṣègùn òyìnbó kò ̀ se é kàn fún kò-là-kò-ṣagbe. Àwọn tí iṣe iṣègùn wà ní ikáwọ wòn a máa ki ara wòn láti fí pàtàkì ewé àti egbò hàn lówùjọ Yorùbá wí pé:

Ọmọ ajáwé diwé
Ọmọ ajáàgùn diigùn
Ọmọ ewé méjì oògùn
Ọmọ a sòkò sínú àdó
Ó ̀sàkùró sójú ̀sanyìn
Ọmọ ewé gbogbo kiki oògùn
Ọmọ lò ó lò ó kí n wá lo tèmì
(Agbájé, 1989)

Ewì òkè yí ń ̀ se àfihàn pàtàkì ewé àti egbò lówùjọ Yorùbá.

Pépà yí rọ wá pé kí a ̀ se àmúlò ewé àti egbò tí Èdumàrè fi jínkì wa láti fi mu àlàáfíà wà fún terú- ̀tomọ ní àwùjọ. Òtítító ̀sàà ní pé kí iwòsàn òyìnbó tó dé, ̀nà tàbí ilàna ibílè ní àwọn baba-ńlá wa ń gbà ̀ se iwòsàn. Iṣe yí rọ gbogbo ọmọ Yorùbá láti gbàrùkù tí iwòsàn ibílè nítorí “ṭeni-n-ṭeni, èkísà-n-tààtàn”. Iṣe yí fidí rẹ m̀lè pé ewé àti egbò (oògùn ibílè) wúlò ní gbogbo ̀nà pàápàá jùlò fún idáàbòbò, idèna àti iwòsàn onírúurú ipenija aìlera tí ń ba èdá finra lówùjọ wa. A dá a lábáá pé kí a túnbò mójú tó bí imò iṣègùn ibílè yòò ̀ se gbèrègèjìgè tí yòò sì tún gòkè àgbà lágbaáyé dípò fífi ̀nu ̀sáátá èbùn pàtàkì tí Elédùà fi jínkì wa nílè Adúláwò.

Ìwé Ìtókasi

A Publication of College of Languages and Communication Arts Education, Lagos State University of Education

- Abdulbaqi, A. (2002). HIV cure give folk medicine the upper hand. www.islamonline.net/english/science/2002/11/article07/shtml.
- Abímbólá, W. (1982). "A Notes on the Collection, transcription, translation and analysis of Yorùbá and Literature", In Afóláyan, A. (ed) Yorùbá Language and Literature. Ife: University of Ifè, P. 78.
- Adéloyè, A. (2015). *History of medical practice in Nigeria*. Stirling-Horden Publishers Ltd.
- Adéoyè, C.L. (2005). *Àṣà àti iṣe Yorùbá*. University Pres Ltd.
- Adékẹmi, T. (2016). Àmúlò Ìṣẹ̀gùn Ìbílẹ̀ fún Ìtójú àìsàn ibà Jẹfunjẹdò àti Èjẹ̀ Ríru ní ilẹ̀ Yorùbá. *Jónà Egbé Onímò Èdè Yorùbá*. 8, (2), Pp. 72-84.
- Adéyemí, L. (2006). *Tìòrì lítírẹ̀ṣò ní edè Yorùbá*. Shebíotimo Publications.
- Agbaje, B. (1989). "Ìṣẹ̀ Ìṣẹ̀gùn" nínú Ilésanmí T.M. (ed) *Ìṣẹ̀ Ìṣẹ̀mbáyé*. Ilé Ifẹ̀; Oḃáfẹ̀mí Awólówò University Press. o.i 296-321.
- Ajíkòbì, O. (1999). Ìṣẹ̀gùn Ìbílẹ̀: Eja N 'Bákàn? *LÁÀÑGBÁSA*, 8, 73-92.
- Àrànsí, A.O. (2017). Ìlò Ọ̀nà Ìbáńisòrò Ìgbàlódé fún Ìpolongo Oògùn Ìbílẹ̀ Yorùbá. *Journal of Yorùbá Studies Association of Nigeria*, 8 (4) 72-98.
- Bámídelé, L.O. (2003). *Literature and Sociology*. Striling Horden Publishers Nigeria Ltd.
- Fáṣẹ̀hùn, M.A ati Adéboýè, J.O (2019). Àfihàn ilò oògùn ibílẹ̀ Yorùbá nínú aṣàyan iṣẹ̀-onà Adébáyò Fálétí. *Jónà Egbé Olùkọ Èdè Yorùbá Kólẹ̀jì Èn-siì, Nàìjíríà*, o.i 478-489.
- Ìṣòlá, A. (2010). *Making culture memorable*. Hope Publication Ltd. & DB Martoy Books.
- Òjó, F. (2009). Yorùbá indigenous medicine in scientific and technological advancement in Akorede, Y., Ògún síjì, Y. M., and Boko, G.C. (Eds), *Language, Literature in the Current Technological World*. P. 121.
- Olomu, O.O (2019). Ontological Essence of Ifa and Osanyin in Yoruba Indigenous Healthcare system. *LASU Journal of Portuguese studies*, 3, Pp. 226-243.
- Orimoogunje, O.C. (2015). The Yoruba Indigenous healthcare delivery system: A preliminary study. *EBSU Journal of society* 4(1), Pp. 23-31.
- Òṣòbà, B. ati Ọ̀ṣò, F. (2016). Ìlò oògùn fún idáàbòbò nínú awon iwé Fágúnwà. *Jónà Egbé Onímò Èdè Yorùbá*. Pp. 179-185.

Oyèbámijí, A.K. (2016). Ipá Lítírésò àti isègùn ibílẹ̀ Yorùbá nínú etò aàbò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà: Oriíawẹ̀ Àdìgún àti agékù-ejò gégé bí òdiwòn. *Jónà Egbé Olùkó Èdè Yorùbá Èn-siù, Nàìjíríà*.5 (1), 198-208.

Oyèlákín, R.T. (2009). Yorùbá traditional medicine and the challenges of intergation. *Journal of Pan African Studies*, 3(3).

Rájí, S.M (1991). *Ìjìnlẹ̀ ofò, ogèdè àti aásán*. Onibonòjé Press Ltd.

Rájí, S.M (2014). Ojú Àmúwayé Yorùbá nípa oògùn ibílẹ̀ fún aàbò orílẹ̀-èdè. *Jónà Egbé Olùkó Èdè Yorùbá Kólẹ̀jì Èn-siù, Nàìjíríà*,3(1), 159-171.

Àwọn Abená Ìmò

Orúkọ	Èyà	Qdún lenu isé	Ojò-ori	Àdírési	Isé	Ojó ifòwánilẹnuwò
Orítóóké Herbal home	Obinrin	Métalá	Mókànléológì	50, Ìbàsà Rd. Ìjànikin, Ìyàná-Èrà	Onísègùn ibílẹ̀	24/6/23
Táwà Sítù (iyá Gbóláhàn)	Obinrin	Ogbòn	Méjiléááádóta	Ojo water side Ojo Aláwòrò Market	Alágbo/Eléwé ọmọ	26/6/23
Móriámò Oládipúpò	Obinrin	Mókànl á	Mérinllááádóta	7, palace Rd. Ọ̀tò-Àwòrì	Alágbo/Eléwé ọmọ	27/6/23